

RECURSO INTERACTIVO: KAHOOT MÉTODOS DE ESTUDIO

DOI: 10.5281/zenodo.17652558

Autores: MV Barbado.

Afiliación: Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.

Descripción:

Recurso interactivo de tipo quiz (10.5281/zenodo.17652558) desarrollado en la plataforma Kahoot para el aprendizaje activo de la asignatura de Histología. Este tipo de recursos están orientados a la evaluación formativa mediante preguntas de opción múltiple, fomentando la participación activa y la autoevaluación del alumnado.

Accede al recurso interactivo:

<https://create.kahoot.it/share/histologia-metodos-de-estudio-25-26/ebb3eb57-5716-4fae-8646-765dad1fc0a3>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría.

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0

Palabras clave (Keywords):

Histología, Innovación Docente, Gamificación, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot